

Éljen a „rendszerszintű kockázat”!

Kategória: [2021. április](#)

Írta: Serge Halimi

Három nappal azelőtt, hogy *Donald Trump* belépett a Fehér Házba, a kínai elnök, *Hszi Csin-ping* Davosban, a világgazdasági fórumon az Egyesült Államokat a protekcionizmus veszélyére figyelmeztette. Ma viszont a *Joseph Biden* által bevezetett gazdaságélénkítő politika miatt aggódnak a kínai vezetők, akik a jelenlegi gazdasági rendet veszélyeztető „rendszerszintű kockázatot” látnak benne.

Mindenesetre elfogadták az Egyesült Államok történetének legjelentősebb szociális törvényét. Ez teljesen eltér az utóbbi évtizedek gazdasági stratégiájától, amely a tőkejövedelmeket támogatta – a startup-októl a különböző tőkéből származó jövedelemtípusokig – és felerősítette az alsó néposztályok lemaradását. Egészen más mint az eddig követett állami közpolitika, amelyet mindig az inflációtól és az eladósodottságtól való félelem vezetett. Már nem keresi az adócsökkentésekkel a neoliberálisok és finanszírozók kegyeit, amelynek az eredménye nagyon gyakran csak a tőzsdéi pénzügyi lufik még nagyobbra fújásához vezetett.

Az 1 900 milliárd dolláros gyorssegélyt (ami az USA gazdasági termelésének közel 10%-a) az infrastruktúra, a tiszta energiára való átállás, illetve az oktatás fejlesztése követi majd (3000 milliárd dollár összegben, tíz évre elosztva), úgy tűnik hát, hogy *Barack Obama* egykori elnökhelyettese végre levonta a megszorítások következményeiből származó tanulságot. És tanult hajdani „főnökének” kudarcából is, aki túl óvatos volt és túlzottan a középhez húzott, aki ráadásul nem akarta felhasználni a 2007-2008-as pénzügyi válságot egy új *New Deal* beindítására. „A világgazdaság súlyos visszaesése miatt – magyarázta Barack Obama – az én elsőrendű feladatomban nem az volt, hogy átalakítsam a gazdasági rendet, hanem hogy segítsek elkerülni egy még súlyosabb visszaesést^[1].” Az eladósodottságtól rettegvén Európa ugyanakkor tízéves költségvetési restrikciónak ítélte önmagát, ezzel járt együtt a kórházi ágyak csökkentése is...

A Biden-terv egyik legígéretesebb eleme az, hogy általános. Több mint százmillió amerikai – akiknek a jövedelme alacsonyabb mint 75 000 dollár évente – már meg is kapta a Kincstártól a neki járó 1 400 dolláros csekket. Pedig már egy negyedszázada, hogy a legtöbb nyugati ország a szociális segélyeit és támogatásait egyre alacsonyabb jövedelemszint esetén nyújtja csak és szigorú és állandó ellenőrzésekhez köti, ugyanakkor gyakran büntető és megalázó munkahelyek elfogadását kényszeríti ki^[2]. Az eredmény: azok, akik semmit sem kapnak – pedig nagyon is szükségük lenne a támogatásra – megutálják a közpolitikát, hiszen ők is befizetők, mégis abból csak másoknak jut. A csalóknak és az élősködőknek, ahogy azt a média által felhergelve, ők képzelik.

A Covid-19 válság megszakította ezt a fajta rágalmozási hullámot. Merthogy nem az alkalmazottak vagy a vállalkozók hibája volt, hogy egyik napról a másikra teljesen megszűnt a munkájuk. Egyes országokban a járvány miatt sürgősségi segélyben részesülők 60 %-a korábban soha semmilyen támogatást nem kapott^[3]. Most pedig az állam azonnal megsegítette őket „bármibe kerüljön is” és meg sem próbált válogatni közöttük. Úgy tűnik, hogy kevesen morgolódnak – persze a pénzügyi sajtót és a népi Kínát leszámítva...

Fordította: Morva Judit

[1] Barack Obama: *A Promised Land [Az ígéret földje]*, Crown, New York, 2020.

[2] L. Anne Daguerre: [Emplois forcés pour les bénéficiaires de l'aide sociale](#) [A szociális támogatások kedvezményezettjeinek kényszerfoglalkoztatása], *Le Monde diplomatique*, 2005. június.

[3] A Boston Consulting Group (BCG) tanácsadó cég szerint, idézi a *The Economist*, London, 2021. március 6.

- [neoliberalizmus](#)
- [usa](#)
- [kína](#)